

DIAGRAMAS, MAPAS E INFOGRÁFICOS

CONSTRUÇÃO DE MAPA CONCEITUAL SOBRE ARTRITE REUMATOIDE: ABORDAGEM FISIOPATOLÓGICA, TERAPÊUTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS

D.O.I: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15066055>

Karine da Silva Nascimento – Famed/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Maria Lusía de Morais Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL
Clodoaldo Lopes da Silva - Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL
Luísa Robalinho de Faria – Famed/UFAL
Ana Clara Monteiro Laranjeira – Famed/UFAL
Lais Quintiliano Pedroza – Famed/UFAL

A presente tutoria, conduzida por alunos da graduação em Medicina da Universidade Federal de Alagoas, teve como objetivo a construção de um mapa conceitual sobre a artrite reumatoide (AR), abordando seus aspectos fisiopatológicos, histológicos, biomecânicos e terapêuticos. A AR é uma doença inflamatória crônica e autoimune que compromete as articulações sinoviais, levando à degeneração óssea e articular. O estudo analisou a morfologia e a histologia dessas articulações, destacando a composição e a função do líquido sinovial, além da origem embrionária dessas estruturas. A dor articular foi discutida sob a perspectiva da bioeletricidade e biomecânica, considerando o papel dos mediadores inflamatórios na transmissão da dor. Além disso, foram abordados os tratamentos disponíveis, incluindo o uso do metotrexato e a importância da abordagem multidisciplinar, que integra terapias não medicamentosas, como fisioterapia, terapia ocupacional e estratégias nutricionais. Por fim, foram analisadas as políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento integral de pacientes com AR, contemplando diagnóstico, tratamento e suporte assistencial. A atividade promoveu a consolidação do conhecimento teórico e sua aplicação na prática clínica, incentivando o raciocínio crítico dos discentes.

Palavras-chave: Artrite Reumatoide; Terapia Multidisciplinar; Políticas Públicas.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

CONCEPTUAL MAP DEVELOPMENT ON RHEUMATOID ARTHRITIS: PATHOPHYSIOLOGICAL APPROACH, THERAPEUTIC STRATEGIES, AND PUBLIC POLICIES

The present tutorial, conducted by undergraduate medical students at the Federal University of Alagoas, aimed to develop a conceptual map on rheumatoid arthritis (RA), addressing its pathophysiological, histological, biomechanical, and therapeutic aspects. RA is a chronic inflammatory autoimmune disease that affects synovial joints, leading to bone and joint degeneration. The study analyzed the morphology and histology of these joints, highlighting the composition and function of synovial fluid, as well as the embryonic origin of these structures. Joint pain was discussed from the perspective of bioelectricity and biomechanics, considering the role of inflammatory mediators in pain transmission. Additionally, available treatments were explored, including methotrexate use and the importance of a multidisciplinary approach integrating non-pharmacological therapies such as physiotherapy, occupational therapy, and nutritional strategies. Finally, public policies within the Brazilian Unified Health System (SUS) aimed at the comprehensive care of RA patients were analyzed, covering diagnosis, treatment, and healthcare support. The activity contributed to consolidating theoretical knowledge and its application in clinical practice, fostering the critical thinking of students.

Keywords: Rheumatoid Arthritis; Multidisciplinary Therap; Public Policies.

ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE ARTRITIS REUMATOIDE: ENFOQUE FISIOPATOLÓGICO, TERAPÉUTICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La presente tutoría, llevada a cabo por estudiantes de medicina de la Universidad Federal de Alagoas, tuvo como objetivo la elaboración de un mapa conceptual sobre la artritis reumatoide (AR), abordando sus aspectos fisiopatológicos, histológicos, biomecánicos y terapéuticos. La AR es una enfermedad inflamatoria crónica y autoinmune que afecta las articulaciones sinoviales, provocando degeneración ósea y articular. El estudio analizó la morfología e histología de estas articulaciones, destacando la composición y función del líquido sinovial, así como el origen embrionario de estas estructuras. El dolor articular se discutió desde la perspectiva de la bioelectricidad y la biomecánica, considerando el papel de los mediadores inflamatorios en la transmisión del dolor. Además, se exploraron los tratamientos disponibles, incluyendo el uso de metotrexato y la importancia de un enfoque multidisciplinario que integre terapias no farmacológicas como la fisioterapia, la terapia ocupacional y estrategias nutricionales. Finalmente, se analizaron las políticas públicas dentro del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil dirigidas a la atención integral de los pacientes con AR, abarcando el diagnóstico, el tratamiento y el apoyo asistencial. La actividad contribuyó a consolidar el conocimiento teórico y su aplicación en la práctica clínica, fomentando el pensamiento crítico de los estudiantes.

Palabras clave: Artritis Reumatoide; Terapia Multidisciplinaria; Políticas Públicas.

ÉLABORATION D'UNE CARTE CONCEPTUELLE SUR LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE: APPROCHE PHYSIOPATHOLOGIQUE, THÉRAPEUTIQUE ET POLITIQUES PUBLIQUES

Le présent tutorat, mené par des étudiants en médecine de l'Université Fédérale d'Alagoas, visait à élaborer une carte conceptuelle sur la polyarthrite rhumatoïde (PR), abordant ses aspects physiopathologiques, histologiques, biomécaniques et thérapeutiques. La PR est une maladie inflammatoire chronique et auto-immune qui affecte les articulations synoviales, entraînant une dégénérescence osseuse et articulaire. L'étude a analysé la morphologie et l'histologie de ces articulations, mettant en évidence la composition et la fonction du liquide synovial, ainsi que l'origine embryonnaire de ces structures. La douleur articulaire a été discutée sous l'angle de la bioélectricité et de la biomécanique, en tenant compte du rôle des médiateurs inflammatoires dans la transmission de la douleur. De plus, les traitements disponibles ont été explorés, notamment l'utilisation du méthotrexate et l'importance d'une approche multidisciplinaire intégrant des thérapies non médicamenteuses telles que la physiothérapie, l'ergothérapie et des stratégies nutritionnelles. Enfin, les politiques publiques du Système Unique de Santé (SUS) du Brésil visant à une prise en charge globale des patients atteints de PR ont été analysées, englobant le diagnostic, le traitement et le soutien en soins de santé. L'activité a contribué à la consolidation des connaissances théoriques et à leur application en pratique clinique, favorisant le développement de la pensée critique des étudiants.

Mots-clés: Polyarthrite Rhumatoïde; Thérapie Multidisciplinaire; Politiques Publiques.

Qual é a fisiopatologia da artrite reumatoide?

A artrite reumatoide (AR) é uma doença crônica, inflamatória e autoimune, que afeta múltiplas articulações, comprometendo suas estruturas e funções. A causa exata não é conhecida, sendo, portanto, atribuída a múltiplos fatores, como hábitos de vida e fatores genéticos. Na AR, o sistema imunológico do paciente começa a atacar as próprias articulações, levando à inflamação da região e consequente degeneração articular e óssea, promovida pela liberação de mediadores solúveis e pela ação das células T sobre as células sinoviais e macrófagos. Além disso, a AR apresenta sinais e sintomas característicos, como dor, rigidez e inchaço nas articulações, e possui seu diagnóstico facilitado por critérios que avaliam o número de articulações afetadas, a presença de anticorpos Anti-CCP e fator reumatoide (FERRAZ; SIQUEIRA, 2022).

Qual é a morfologia das articulações sinoviais e suas funções?

Segundo Moore (2021), as articulações sinoviais permitem uma ampla gama de movimentos, sendo classificadas como planas, selares, esferoides, trocoides, elipsoides e do tipo gínglimo. Além disso, caracterizam-se por apresentar uma cápsula articular e uma membrana, que produz e secreta o líquido sinovial, responsável por lubrificar a cavidade articular, o que permite que os ossos se movimentem. A membrana articular é dividida em uma membrana fibrosa externa e uma membrana interna, chamada de membrana sinovial. Essa membrana interna é, de acordo com Fattini (2024), abundantemente vascularizada e inervada, sendo responsável por produzir e secretar o líquido sinovial.

Qual é a origem dessa dor articular (a. bioeletricidade e b. biomecânica da artrite reumatoide)?

A dor presente na artrite reumatoide advém da inflamação crônica da membrana sinovial, que resulta em um espessamento do tecido e produção exacerbada de líquido sinovial, causando inchaço e aumento de pressão dentro da articulação. Esse aumento de pressão sobre a cápsula articular e sobre os receptores nervosos resulta em dor (SANKETH; et al, 2021). Essa dor é transmitida graças à liberação de mediadores inflamatórios, que sensibilizam os nociceptores, o que gera um sinal elétrico (potencial de ação) que vai dos nervos periféricos até a medula espinal, onde é enviado para o cérebro, que processa o sinal e resulta na percepção da dor. Em casos crônicos, essa percepção pode ser ampliada devido à sensibilização central (SHAH, 2019; ST CLAIR, 2019).

Qual é a síntese e a composição do líquido sinovial?

O líquido sinovial é produzido na membrana sinovial (interna), local onde há filtração e enriquecimento do plasma com as substâncias que o compõem. É composto por ácido hialurônico, proteínas de alto peso molecular, mucina, albumina, gorduras e sais minerais. Além disso, ele possui também células como linfócitos, monócitos, células sinoviais, neutrófilos, lipófagos e células LE (MOORE, 2021).

Qual é a composição histológica da articulação sinovial?

Do ponto de vista histológico, a membrana sinovial possui uma camada íntima, formada por sinoviócitos semelhantes a macrófagos, com a função de eliminar resíduos da cavidade articular, e sinoviócitos semelhantes a fibroblastos, que produzem e secretam os constituintes da matriz da articulação. Há também a presença de adipócitos, vasos sanguíneos e células imunes (MAGNE, T.M., 2023). A cápsula articular é constituída de tecido conjuntivo frouxo, enquanto o disco articular é formado por tecido conjuntivo denso não modelado e tecido conjuntivo frouxo, com a presença de muitas fibras elásticas (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2017).

Qual é a origem embrionária das articulações sinoviais?

Segundo Larsen (2021), a origem embrionária das articulações sinoviais é mesenquimal. Inicialmente, o mesênquima das interzonas se diferencia em tecido fibroso e, em seguida, as extremidades proximais e distais diferenciam-se em cartilagem articular, que reveste ambos os lados do osso primordial da articulação e são separados por uma região de tecido conjuntivo denso que, na porção central, origina os elementos internos da articulação, bem como os vacúolos, que futuramente serão a cavidade sinovial. Já as regiões proximais e distais desse tecido vão formar o tecido sinovial que irá revestir a cavidade articular.

Como é o tratamento com metotrexato?

O metotrexato é um medicamento usado nos casos de artrite reumatoide e outras doenças, como leucemia, linfoma e tumores sólidos, pois é um agente antineoplásico e imunossupressor (MAGNE, T. M., 2023). O metotrexato inibe a enzima diidrofolato redutase, diminuindo a síntese de purinas e timidilato, o que reduz a proliferação de

células imunológicas envolvidas na inflamação crônica. Além disso, ele pode aumentar a adenosina, que tem efeitos anti-inflamatórios (Feldmann, Marc, 2020; Maini, Ravinder, 2020).

Qual o impacto do tratamento multidisciplinar? Tratamento não medicamentoso e alimentação.

O tratamento multidisciplinar é essencial para os casos de artrite reumatoide, entre eles os não medicamentosos, como a terapia ocupacional, o repouso e o exercício físico. Pesquisas mostram que a atividade física e intervenções psicológicas são eficazes no tratamento, especialmente quando combinadas com períodos de repouso, ajudando a reduzir a inflamação e a retardar a progressão da doença. Outras terapias complementares eficazes incluem termoterapia, acupuntura, massagem, crioterapia, TENS e relaxamento muscular progressivo. A cirurgia é geralmente reservada para casos avançados de AR, com o objetivo de aliviar a dor e restaurar a funcionalidade articular, mas é menos comum em pacientes com menos de 60 anos (FERRAZ; SIQUEIRA, 2022). Quanto à nutrição, a dieta mediterrânea se mostrou efetiva na ação anti-inflamatória e na prevenção da artrite reumatoide (PAPANDREOU, P; et al – 2024).

Quais as políticas públicas para os casos de artrite reumatoide?

No SUS, a pessoa com artrite reumatoide é atendida de forma ampla e integral, em todos os níveis de atenção, com uma equipe multidisciplinar, incluindo acolhimento, avaliação de história clínica e investigação com exames laboratoriais e de imagem, além de tratamento com práticas integrativas e complementares, analgesia medicamentosa e não medicamentosa, cuidados em fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo e nutricionista, médicos reumatologistas e reabilitação física. Ou seja, há uma assistência integral ao paciente, que visa a promover, prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar e reduzir os danos da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022). Outrossim, o indivíduo com artrite reumatoide pode se qualificar para a aposentadoria, dependendo da gravidade da doença e do impacto na capacidade de trabalho, além de possuir alguns benefícios fiscais e facilidade na compra de veículos, disponíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (BRASIL, 2024).

REFERÊNCIAS

- ALBERTS, Bruce et al. **Biologia molecular da célula**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- AUGUSTO, M. F. et al. Fisiopatologia e tratamento da artrite reumatoide: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 9, p. e10106, 25 maio 2022.
- CHIJIMATSU, R.; SAITO, T. Mechanisms of synovial joint and articular cartilage development. **Cellular and Molecular Life Sciences**, v. 76, n. 20, p. 3939–3952, 14 jun. 2019.
- DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. **Anatomia Humana: Sistêmica e Segmentar**. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2024.
- FACKLAM, M. A. et al. Fisiopatologia e tratamento da artrite reumatoide: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, 2022.
- GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. **Tratado de fisiologia médica**. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.
- JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. **Histologia básica**. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
- KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. **Bernes e Levy Fisiologia**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
- LARSEN, William J. **Embriologia Humana**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.
- MAGNE, T. M. **Produção, caracterização e avaliação biológica de nanopartículas carregadas com metotrexato e hidroxilcloroquina para o tratamento da Artrite Reumatoide**. Rio de Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 7 fev. 2023.
- MOORE, Keith L.; DALLEY II, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. **Moore: Anatomia Orientada para a Clínica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.
- NETTER, Frank H. **Atlas de Anatomia Humana**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2023.
- OLIVEIRA, A. L. B. et al. Medicamentos para artrite reumatoide fornecidos pelo Sistema Único de Saúde em 2019 no Brasil: estudo de coorte. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 28, n. 5, p. 1443–1456, maio 2023.
- PINHO, F.; LOUSA, C. O líquido sinovial. **Acta Reumatológica Portuguesa**, v. 28, n. 4, p. 249-258, 2023. Disponível em: http://www.actareumatologica.pt/oldsite/conteudo/pdfs/ARP_2003_4_249_O_Liquid_o_Sinovial_Out-Dez_03.PDF. Acesso em: 12 ago. 2024.
- PORTO, Celmo Celso; PORTO, Celmo Celso Filho. **Semiologia Médica**. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.
- SCHWAIGER, Benedikt J. et al. Bone Marrow Edema: pathogenetic features. **European Radiology**, v. 33, n. 4, p. 2497-2512, 2023. DOI: 10.1007/s00330-022-09042-9.